

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.111:81'373.6

© 2023 Ш. Р. Басыров

ФОРМАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ КОНТАМИНАНТОВ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*

В статье рассматриваются производные слова, возникшие путем слияния двух укороченных основ или слияния полной основы с укороченной основой. Данные слова именуются контаминантами и включают в себя полностью или частично значение всех входящих в него структурных компонентов. В работе устанавливаются структурные типы контаминантов в немецком и русском языках и определяется степень их продуктивности.

Ключевые слова: контаминант, структурный тип, сегмент, усечение, композит, базовый компонент, продуктивность.

© 2023 Sh. R. Basyrov

FORMAL TYPES OF EMOTIONAL-EVALUATION BLENDS IN GERMAN AND RUSSIAN

The article delves into derivatives that are formed through merging two shortened stems or a full stem with a shortened one. These words are called blends and have fully or partially the meaning of all their structural constituents. The structural types of blends have been coined in German and Russian and their productivity degree has been identified.

Key words: blend, structural type, segment, clipping, compound, base component, productivity.

1. Введение. В современной лингвистической литературе до сих пор нет логичного и последовательного подхода к вопросам статуса, структуры и семантики контаминированных единиц (КЕ) [Де Болт, 1998; Ройзензон, Абрамец, 1970; Algeo, 1977; Bergstrom, 1906; Fauconnier, Turner, 1996; Soudek, 1978; Wentworth, 1934]. В результате нечеткости существующих теоретических положений в работах по лингвистике и словарях данные языковые единицы определяются как сложные слова, аббревиатуры, аффиксальные производные, а также производные с аффиксоидами [Воронин, 2007; Митурска-Бояновска, 2021; Fleischer, Barz, 1995; Müller, Friedrich, 2003]. Обращение к КЕ продиктовано также появлением и развитием лексики коронавирусного периода, в которой наблюдается их немалое количество [Словарь русского языка коронавирусной эпохи, 2021; Васильева, 2020]. Ковидная лексика стала изучаться в различных аспектах – семантическом, функциональном, прагматическом, словообразовательном и др. Процессы

* Исследование проводилось по теме государственного задания (номер госрегистрации 1023031200012-7-6.2.1).

словообразования и словотворчества коронавирусной лексики особенно активно протекают с привлечением оценочной контаминации и языковой игры «как формы психологического катарсиса, которая позволяет преодолеть состояние шока, психоза, истерии, паники, страха» [Митурска-Бояновска, 2021: 11]. В настоящей работе контаминация понимается как слияние двух укороченных основ или слияние полной основы с укороченной основой, в результате которого образуется новое слово (контаминант), полностью или частично включающее в себя значение всех входящих в него структурных компонентов.

Эмпирическим материалом послужили в настоящей статье словари [Словарь русского языка коронавирусной эпохи, 2021; DWDS-Themenglossar zur Covid-19-Pandemie, 2020], интернет-источники [Wörterbuch der deutschen Umgangssprache und Spaß an Umgangssprache und Sprichwörtern] и специальные работы [Де Болт, 1998; Васильева, 2020; Митурска-Бояновска, 2021; Klose-Kückelhaus, 2022]. Общий объем проанализированных контаминантов составил в немецком языке 154 ед., а в русском – 121 ед.

2. Структурные типы немецких оценочных контаминантов. В немецком языке контаминация происходит по следующим структурным типам:

2.1. N1 + N2 усеч. нач. В данный структурный тип вошли КЕ с сохранением первого компонента (N1) и усечением начального сегмента у второго компонента (**N2 усеч. нач.**), например:

(1) Bereits für drei Wochen ist der Salon «**Haarmonie**» (← Haar + [Har]monie) am Bahnhof durchgehend mit Arbeit versorgt.

В немецком языке по данной модели построено 36 единиц, подавляющее количество которых являются субстантивами (31 ед.), ср. также следующие КЕ данной модели:

(2) *Restgeld* (← best + [Fest]geld);

(3) *Vielarmonie* (← viel + [Phil]armonie).

Реже производные контаминанты анализируемой модели являются именами прилагательными и глаголами:

(4) *bierologisch* (← Bier + [bi]ologisch);

(5) *tschibofonieren* (← Tschibo + [tele]fonieren).

Первыми компонентами контаминантов чаще выступают исконные имена существительные (см. (3), (4)) (25 ед.), реже – заимствованные существительные, преимущественно из английского языка (11 ед.) типа:

(6) *Frutade* (← fruit + [Limon]ade);

(7) *Powerade* (← power + [Limon]ade).

Отсекаемые сегменты второго компонента являются либо частью корневой морфемы, либо совпадают с основой слова. Так, в австрийском варианте немецкого разговорного языка в период пандемии появилась шутливая КЕ *Babyfant* (← Baby + [Ele]fant), признанная словом 2020 года, которая напоминала окружающим сохранять минимальную социальную дистанцию в один метр во избежания заражения коронавирусной инфекцией:

(8) «**Babyelefant**» ist bei unseren Nachbarn in Österreich das Wort des Jahres 2020. Natürlich hat das auch mit Corona zu tun, dem Begriff liegt ein ziemlich lustiges Video der österreichischen Bundesregierung zugrunde. Seither sagt der Österreicher: «Einen **Babyelefant** Abstand bitte», und das ist natürlich weitaus lustiger als alles andere zu diesem Thema.

Ср. другой контаминант, возникший по аналогичной модели:

(9) *Bass-Kontrolle* (← Bass + [Pass]kontrolle).

2.2. N1 усеч. финал. + N 2 усеч. нач. Второй структурный тип КЕ характеризуется усечением финальной части первого компонента (**N1 усеч. финал.**) и усечением начального сегмента второго компонента (**N 2 усеч. нач.**), например:

(10) *Verdammt, der Zapfhahn von unserem Alkomaten* (← Alko[hol] + [Auto]mat) ist kaputt; Bei ihr zeigte der *Alkomat* 2,6 Promille an.

Контаминанты рассматриваемого типа охватывают в немецком языке 53 ед., подавляющее большинство которых являются именами существительными (40 ед.):

(11) *Westalgie* (← Wes[ten] + [Nos]talgie);

(12) *Birnane* (← Bir[ne] + [Ba]nane).

Отмечен также контаминант, возникший на базе антропонимов:

(13) *Cornsula* (← Corn[elia] + [Ur]sula).

Реже анализируемые КЕ являются глаголами (8 ед.) и прилагательными (5 ед.):

(14) *fahlaxen* (← fah[ren] + [re]laxen);

(15) *schnoppen* (← schn[ell] + [st]oppen);

(16) *saurig* (← sau[er] + [trau]rig);

(17) *kompaumig* (← kompa[kt] + [gerä]umig).

В большинстве случаев (свыше 90%) в деривации рассматриваемых КЕ участвуют заимствованные слова из *греческого* (*Nostalgie*, *Dynamik*, *Katalog*, *Museum*, *Europa*, *Barbar* и др.), *латинского* (*Advent*, *August*, *flexibel*, *Rektion* и др.), *английского* (*relaxed*, *hipster*, *Disco*), *французского* (*Antilope*, *kompakt*, *Büro*), *арабского* (*Alkohol*, *Giraffe*, *Magazin*), *персидского* (*Limonade*), *португальского* (*Banane*), *итальянского* (*lavare*) языков.

2.3. N1 усеч. фин. + N2. Третий структурный тип контаминантов охватывает производные, образовавшиеся путем усечения финального сегмента первого компонента (**N1 усеч. фин.**) и сохранением второго компонента (47 ед.). В качестве отсекаемого финального сегмента первого компонента могут выступать:

1) окончание:

(18) *Jenoptik* (← Jen[a] + Optik);

2) основа слова:

(19) Als «*Schwiegermonster*» (← Schwieger[mutter] + Monster) kann man eine unmögliche Schwiegermutter bezeichnen;

(20) *abscheußlich* (← ab[scheulich] + scheußlich);

3) суффикс:

(21) *Löffertig* (← Löff[el] + fertig).

Большинство КЕ являются именами существительными (37 ед.) (см. (18), (19)), реже – прилагательными (8 ед.) (см. (20)) и глаголами (2 ед.):

(22) *philosofaseln* (← Philoso[phie] + faseln).

Мотивирующими компонентами анализируемых КЕ часто выступают слова иностранного происхождения, в частности из *английского* (peer, card, talk, team, handy, air), *латинского* (super, agil, exorbitant), *испанского* (Romanze) и *французского* (Tour).

2.4. N1 + N2. Контаминанты данной модели характеризуются наличием в финальной части первого компонента и в начальной части второго компонента одинаковых сегментов, накладываемых друг на друга, без каких-либо усечений (18 ед.), например:

(23) *Amtsschimmelpilz* (← Amtsschimmel + Schimmelpilz);

(24) *Arbeitslogewinn* (← arbeitslos + Logewinn);

(25) *Mausbeutung* (← Maus + Ausbeutung).

Большинство дериватов данной модели являются также существительными (17 ед.), лишь в одном случае отмечено образование прилагательного:

(26) Das Thema ist einfach *elefantastisch* (d.h. toll, großartig) (← Elephant + fantastisch).

3. Структурные типы русских оценочных контаминантов. С точки зрения образования оценочных КЕ в русском языке выделяются 6 структурных типов.

3.1. Наиболее многочисленными оказались КЕ (71 ед.), образованные по модели **N1 + N2 усеч. нач.**, где **N1** – первый компонент, полностью входящий в структуру производного слова, а начало второго компонента (**N2 усеч. нач.**) является усеченным. В качестве усеченного сегмента второго компонента выступают:

1) *начало корневой морфемы*. Так, шутливо-ироничное наименование алкогольного напитка *вакцина* как возможное средство излечения от коронавирусной инфекции, возникло от имени собственного *Вахх* (бог вина и виноделия в древнегреческой мифологии) и усечения начального сегмента медицинского препарата [**вак**]цина, обеспечивающего организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену:

(27) шутл. Сомелье и энологи предлагают народу *вакцину* и вакцинацию (предупреждаем вместе с Минздравом: избыток алкоголя вредит вашему здоровью). *Вакцину* из Инстаграма принесла в популярный «Словарь перемен» Юлия Донскова;

2) *вся корневая морфема*:

(28) шутл. Если в день Святого Валентина люди обмениваются «валентинками» и целуются, то сейчас в пикую легкомысленным поступкам пришло время для обмена «*карантинками*» (← карантин + [**картин**]ка) – открытками с его глубокомысленными афоризмами, вроде такого: «Чтобы завтра иметь возможность сблизиться, сегодня надо держаться друг от друга подальше»;

3) в ряде случаев второй компонент КЕ совпадает с базовым компонентом исходного композита:

(29) шутл. Продюсер пошутил, что если бы в условиях, когда отменяются экономические форумы и футбольные чемпионаты, остался всего один конкурс, его можно было бы назвать «*Коронавидением*» (← корона + [**Евро**]видение (международный музыкальный конкурс)).

Львиная доля контаминантов рассматриваемого структурного типа являются существительными (63 ед.) (см. (27)-(29)), реже – прилагательными (3 ед.) (см. (30)), наречиями (2 ед.) (см. (31)) и глаголами (3 ед.) (см. (32)):

(30) *вирусокопный* ‘Опасный и несчастливый год, в котором подобно высокосному году по народным суевериям, увеличивается количество смертей’ (← вирус + [**выс**]окопный);

(31) шутл. Тех, кто был особо боек, Прикрутили к спинкам коек – Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше: «Развяжите полотенцы, Иноверы, изуверцы, – Нам коронамоторно на сердце И *ковидно* (т. е. плохо, тяжело из-за пандемии) на душе!» (← ковид + [**обид**]но);

(32) *зумерничать* ‘Проводить конференцию в сумерках’ (← зум + [**сум**]ерничать).

Добавим, что контаминанты, оканчивающиеся на *-изм*, *-ист*, *-ец*, характеризуются неединичной структурной мотивацией второго производящего компонента и относятся обычно к сниженной оценочной лексике:

(33) пренебр. *Ковидизм* (т. е. некритическое отношение к официальной информации о короновирусной инфекции) (← ковид + [коммун]изм / [социал]изм и т. п) приобретает характер религиозного убеждения, где высшей ценностью объявляется здоровье (в ущерб свободе), коронавирус превращается во всепроникающую «инфернальную силу», единственным препятствием на пути которого оказывается играющая роль церкви медицина;

(34) пренебр. Теперь любой *ковидист* (или *ковидаст*) (т. е. тот, кто некритично относится к официальной информации о короновирусной инфекции и послушно соблюдает все противоэпидемические меры) (← ковид + [коммун]ист / [пофиг]ист) получил моральное право накричать на тех, кто без маски, нахамить, отказать в услугах и даже не попросить, а потребовать удалиться подальше;

(35) разг.-сниж. На планете Земля уже четвертый месяц творится отъявленный *коронавирусец* (т. е. о крайне тяжелых последствиях короновирусной инфекции) (← коронавирус + (кап)ец / (кон)ец / (трынд)ец) миллионы зараженных, под две сотни тысяч погибших, бесконечные и вездесущие карантин и локдауны – кажется, будто наступил апокалипсис.

Особенно высокую активность при деривации рассматриваемого структурного типа обнаруживают производные с первыми компонентами *ковид* (22 ед.), *карантин* (12 ед.) и *корона* (11 ед.), которые полностью входят в структуру контаминанта (см. (33), (34), (35)) либо с опущением своего финального гласного или согласного звука:

(36) *карантикулы* шутл. ‘О периоде самоизоляции, объявленном официально нерабочими днями в марте-апреле 2020 года’ (← каранти(н) + (кани)кулы);

(37) *ковигист* разг. ‘О том, кто отрицает существование короновирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для ограничения ее распространения’ (← кови(д) + (поф)игист);

(38) *коронасомния* ‘Так в соцсетях называют расстройство сна / бессонницу, возникшую на базе пандемии короновируса’ (← корон(а) + о + (ин)сомния).

3.2. Следующий структурный тип КЕ характеризуется одновременным усечением первого и второго производящих компонентов (**N1 усеч. фин. + N2 усеч. нач.**) (24 ед.), при этом у первого компонента опускается финальная часть – чаще конечный гласный или согласный звук (10 ед.), а у второго – начальный сегмент, представляющий обычно корневую морфему (18 ед.):

(39) неодобр. Такие напуганные *короноики* (т. е. те, кто боится заразиться короновирусной инфекцией, чрезмерно соблюдает профилактические меры)

(← корон(а) + (паран)оик) стоит им только что-то возразить против «масочного режима», тут же ссылаются на неких своих знакомых, которые якобы едва не умерли в больнице от этой самой «ковидной пневмонии».

Большая часть КЕ являются субстантивными эмоционально-оценочными дериватами (20 ед.), значительно реже – глаголами (4 ед.):

(40) разг. шутл. Внезапно этот хулиган В людском сознании вырос. Среди собратьев разных стран *Короновался* (т. е. стал главным, важным) вирус. Внаглянку это естество Гуляет по планете И не боится никого, Как вор в авторитете (← корон(а) + (корон)оваться).

3.3. Относительно высокую продуктивность (20 ед.) в русском языке проявляют КЕ, образованные путем усечения финального сегмента у первого компонента и сохранением второго компонента (**N1 усеч. фин. + N2**). Первым компонентом анализируемых контаминантов чаще выступает лексема *ковид* (8 ед.), реже – *корона* (3 ед.), *пандемия* (2 ед.), *карантин* (2 ед.), *самоизоляция* (2 ед.), например:

(41) пренебр. *Ковидиотами* (← ков(ид) + идиот) называют тех, кто намеренно игнорирует правила изоляции, способствует распространению вируса или наводит панику;

(42) шутл. Короноики ругаются с ковид-диссидентами, *карантинейджеры* (т. е. юноши или девушки, чей переходный возраст совпал с периодом пандемии) (← каран(тин) + тинейджер) творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун.

подавляющее большинство контаминантов являются существительными (17 ед.), часто с иронично-шутливой окраской, в трех случаях отмечены глагольные дериваты:

(43) *ковидеть* разг. шутл. ‘видеть, показывать то, что связано с темой короновирусной инфекции’ (← ко(вид) + видеть);

(44) *ковидеться* шутл. ‘видеться, казаться (в период пандемии)’ (← ко(вид) + видиться) (речь медиков) т. е. ‘работать с ковидными пациентами’.

3.4. Прочие структурные типы КЕ. Сюда вошли единичные контаминанты с двойным усечением структуры первого компонента (начального / срединного и финального сегментов) и отсечением срединной части, которая заменяется созвучным сегментом:

3.4.1. N1 усеч. нач. и фин. + N2 усеч. нач.:

(45) *наруженосец* разг. шутл. ‘о том, кто носит защитную маску, спустив с носа’ (← (с)наруж(ный) + (оруж)еносец): *Наруженосцев* надо призвать к ответственности, чтобы они свои носы тоже прятали под маской.

3.4.2. N1 усеч. сред. и фин. + N2 усеч. нач.:

(46) *ковироучер* шутл. ‘о лекторе, который преподает в период пандемии удаленно’ (← ко(роно)вир(усный) + (к)оучер): «*Ковироучеры*» – люди, которые вели бесплатные

онлайн-семинары, мастер-классы.

3.4.3. N1 усеч. сред. + N2:

(47) *инфейкция* шутл. ‘о недостоверной информации о короновирусной инфекции’ (← ин(фек)ция) + фейк).

4. Выводы

4.1. Контаминация является самостоятельным и продуктивным способом словообразования в немецком и русском языках, основанном на слиянии двух производящих слов с отсечением и/или возможным наложением у них определенной части (букв, звуков, морфем); вложением одного компонента или его части в другой, при этом производная КЕ представлена определенным образом начальным и конечным сегментами исходных мотивирующих слов.

4.2. В структурном плане контаминация в немецком и русском языках наиболее активно происходит в номинативной сфере, порождая большое количество субстантивных образований (свыше 90% в каждом языке).

4.3. Субстантивные контаминанты продуктивно образуются в сопоставляемых языках по двум моделям: 1) N1 усеч. фин. + N2 усеч. нач. (нем. – 40 ед.; рус. – 24 ед.); 2) N1 усеч. фин. + N2 (нем. – 37 ед.; рус. – 20 ед.). В русском языке особенно многочисленными являются контаминанты модели N1 + N2 усеч. нач. (71 ед.).

4.4. В деривации немецких и русских КЕ активно участвуют заимствованные слова, особенно из английского языка. В немецком языке в качестве мотивирующих основ выступают также заимствования из греческого, латинского, французского, арабского, персидского, португальского и итальянского языков.

4.5. Контаминанты немецкого и русского являются стилистически маркированными языковыми единицами и характеризуется широким регистром (разговорные, фамильярные, ироничные, шутливые, пренебрежительные, грубые). Среди оценочных контаминантов в сопоставляемых языках часто встречаются лексемы с негативной и положительной коннотацией, с преобладанием первых над вторыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Де Болт А. А. Теоретические и практические аспекты контаминации на материале русского и английского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Орел: Орловский гос. ун-т, 1998. 24 с.
2. Васильева Е. В. Пандемия коронавируса обогатила языки новыми словами и выражениями // Новый день. 04.04.2020. Доступ: <https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/688292.html>. (дата обращения: 13.03.2022).
3. Воронин С. В. Пограничные явления словообразования и фонетики (образование

гаплогических слов-слитков и композитов). Москва: КомКнига, 2007. 150 с.

4. Митурска-Бояновска Й. Пандемийные контаминанты // Русский язык короновирусной эпохи: коллективная монография. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. С. 406-418.

5. Ройзензон Л. И., Абрамец И. В. О разных типах контаминации // Труды Самаркандского государственного университета им. Навои. Новая Серия. Самарканд, 1970. 253 с.

6. Algeo J. Blends, a structural and systemic view // *American Speech*. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1977. No. 52. P. 47-64

7. Bergstrom G.A. On Blendings of Synonymous or Cognate Expressions in English. London: Longman, 1906. 79 p.

8. Fauconnier G., Turner M. Blending as a Central Process of Grammar // *Conceptual Structure, Discourse and Language*. Stanford: CSLI Publications, 1996. P. 113-130.

9. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995. 381 S.

10. Klose-Kückelhaus A. Neue Wörter in der Coronakrise – von Social-Distancing und Gabenzaun. 2/2020. Доступ: <https://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport>. (дата обращения: 13.03.2022).

11. Müller Peter O., Friedrich C. Kontamination // *Wortbildung im Deutschen zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch*. 2003. S. 121-131.

12. Soudek L. I. The Relation of Blending to English Word-Formation: Theory, Structure and Typological Attempts // *Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguistics*. Vienna August 28 September 2. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1978. P. 462-466.

13. Wentworth H. Blend-Words in English: Abstract of a Thesis. New York, 1934. 314 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОНИКОВ

1. Словарь русского языка короновирусной эпохи / состав.: Х. Вальтер, Е. С. Громенко, А. Ю. Кожевников и др. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. 550 с.

2. DWDS-Themenglossar zur Covid-19-Pandemie. Доступ: <https://www.dwds.de>. (дата обращения: 13.03.2022).

3. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache und Spaß an Umgangssprache und Sprichwörtern. Доступ: <https://mundmische.de>. (дата обращения: 13.03.2022). [Wörterbuch].

REFERENCES

1. De Bolt, A. A. (1998). *Teoreticheskie i prakticheskie aspekty kontaminatsii na materiale russkogo i angliyskogo yazykov* [Theoretical and practical aspects on contamination based on Russian and English]: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Orel: Orlovskii gos. un-t. (In Russ.).

2. Vasileva, E. V. (2020). *Pandemiya koronavirusa obogatila yazyki novymi slovami i vyrazheniyami* [Coronavirus pandemic enlarged the language with new words and collocations]. In *Novyy den*. 04.04.2020. Available at: <https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/688292.html>. (accessed: 13.03.2022). (In Russ.).

3. Voronin, S. V. (2007). *Pogranichnye yavleniya slovoobrazovaniya i fonetiki (obrazovanie gaplologicheskikh slov-slitkov i kompozitov)* [Borderline phenomena of word-building and phonetics (formation of haplogological words-ingots and composites)]. Moskva: KomKniga. (In Russ.).

4. Miturska-Boyanovska, I. (2021). *Pandemiyne kontaminanty* [Pandemic blends]. In *Russkiy yazyk koronavirusnoy epokhi*. Sankt-Peterburg: Institut lingvisticheskikh issledovaniy

RAN. Pp. 406-418. (In Russ.).

5. Royzenzon, L. I., Abramets, I. V. (1970). O raznykh tipakh kontaminatsii [On different types of blends]. In *Trudy Samarkandskogo gosudarstvennogo universiteta im. Navoi. Novaya Seriya*. Samarkand. (In Russ.).

6. Algeo, J. (1977). Blends, a structural and systemic view. In *American Speech*. Durham, North Carolina: Duke University Press. No. 52. Pp. 47-64

7. Bergstrom, G. A. (1906). *On Blendings of Synonymous or Cognate Expressions in English*. London: Longman.

8. Fauconnier, G., Turner, M. (1996). Blending as a Central Process of Grammar. In *Conceptual Structure, Discourse and Language*. Stanford: CSLI Publications. Pp. 113-130.

9. Fleischer, W., Barz, I. (1995). *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

10. Klose-Kückelhaus, A. (2020). *Neue Wörter in der Coronakrise – von Social-Distancing und Gabenzaun*. 2/2020. Available at: <https://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport>. (accessed: 13.03.2022).

11. Müller, Peter O., Friedrich, C. (2003). Kontamination. In *Wortbildung im Deutschen zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch*. S. 121-131.

12. Soudek, L. I. (1978). The Relation of Blending to English Word-Formation: Theory, Structure and Typological Attempts. In *Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguistics*. Vienna August 28 September 2. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Pp. 462-466.

13. Wentworth, H. (1934). *Blend-Words in English: Abstract of a Thesis*. New York.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Slovar russkogo yazyka koronavirusnoy epokhi* [Dictionary of the Russian language of coronavirus perion]. In Kh. Valter, E. S. Gromenko, A. Yu. Kozhevnikov et al (eds.). Sankt-Peterburg: Institut lingvisticheskikh issledovaniy RAN, 2021. (In Russ.).

2. *DWDS-Themenglossar zur Covid-19-Pandemie*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 13.03.2022).

3. *Wörterbuch der deutschen Umgangssprache und Spaß an Umgangssprache und Sprichwörtern*. Available at: <https://mundmische.de>. (accessed: 13.03.2022).

Басыров Шамиль Рафаилович – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской филологии (e-mail: schambar@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Basyrov Shamil R. – Doctor of Philology, Professor, Professor of Germanic Philology Department (e-mail: schambar@yandex.ru), Federal State Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 08 октября 2023 г.